

EDUCAÇÃO CTS EM FILMES DE FICÇÃO CIENTÍFICA COM A TEMÁTICA DE EPIDEMIA NO ENSINO DE CIÊNCIAS

DOI: 10.5281/zenodo.14198874

Thaís Mendes Rocha¹

¹Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática – Universidade Estadual de Maringá
profthaismendesrocha@gmail.com

AT10: Ensino de Ciências Naturais

Introdução: A pandemia de COVID-19 ampliou o interesse por obras cinematográficas que retratam epidemias, destacando a relevância de filmes com enredos próximos à realidade, como *O Enigma de Andrômeda* (1971), *Epidemia* (1995), *Os Doze Macacos* (1995), *Eu Sou a Lenda* (2008), *Contágio* (2011) e *Guerra Mundial Z* (2013). Tais filmes representam cenários ricos para a discussão de temas relacionados à Educação CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) no Ensino de Ciências, abordando o impacto de epidemias na saúde pública, as implicações tecnológicas e os dilemas éticos que emergem em crises sanitárias. **Objetivo:** Derivado de uma dissertação de mestrado, este estudo tem como objetivo explorar o potencial educativo de três filmes de ficção científica com temática de epidemia — *Epidemia* (1995), *Os Doze Macacos* (1995) e *Contágio* (2011) — para apoiar professores na promoção de divulgação de questões sócio-científicas em contextos de ensino. **Metodologia:** De natureza qualitativa e documental, a pesquisa utilizou uma metodologia de análise fílmica chamada "Ficha de Leitura de Imagens Fílmicas (LIF) com Enfoque CTS", desenvolvida por Rocha, Silva e Heerd (2024). O processo foi dividido em três etapas: a Fase Seletiva, a Fase Descritiva e a Fase Interpretativa e Interações CTS. Na Fase Seletiva, os filmes foram escolhidos com base em narrativas que abordam escassez de recursos, exploração tecnológica e dinâmicas sociais em contextos de epidemia. A Fase Descritiva envolveu uma análise iconográfica detalhada, observando cenas, personagens, cenários e elementos visuais e sonoros. Para uma aplicação prática em sala de aula, foram selecionados filmes com enredos mais realistas, excluindo-se produções com zumbis e tramas que poderiam dificultar a identificação de situações verossímeis. **Resultados:** A análise dos filmes revelou a capacidade das narrativas de epidemias para discutir temas variados da Educação CTS. Em *Contágio*, por exemplo, o enredo explora desafios enfrentados por cientistas e profissionais de saúde, dilemas éticos na produção de vacinas e os impactos sociais e econômicos de uma pandemia. Já *Epidemia* expõe a tensão entre interesses científicos e militares, enfatizando o papel da ciência na contenção de doenças e as complexidades éticas envolvidas na intervenção governamental. *Os Doze Macacos* permite explorar temas de sobrevivência em cenários de desastre e a importância da cooperação científica em meio à devastação. A representação de cientistas e médicos nos filmes oferece, também, uma reflexão sobre a imagem social da ciência e o papel dos profissionais em contextos de emergência. **Conclusão:** A análise desses filmes de ficção científica confirma seu potencial como recursos didáticos para o Ensino de Ciências. Essas obras permitem relacionar temas de saúde e ciência com questões sociais e tecnológicas, estimulando os alunos a refletirem criticamente sobre ética em pesquisa, políticas de saúde pública e os impactos de pandemias na sociedade. No entanto, é essencial que os professores se preparem para realizar análises fílmicas e leituras de imagem cinematográficas, adequando o conteúdo ao currículo e garantindo que o uso desses recursos amplie a compreensão crítica dos estudantes sobre as implicações da Ciência na sociedade.

Palavras-chave: Alfabetização Científica; Arte e Ciência; Cinema e Educação; Educação CTS; Formação de Professores.

Agradecimentos e financiamento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.